

УДК 796.015.1:612-053.5

БАШТАЛГЫЧ ТОПТОГУ ЖАШ СПОРТЧУЛАРДЫН ФИЗИКАЛЫК ӨНҮГҮҮСҮНҮН КӨРСӨТКҮЧТӨРҮН ТАЛДОО ЖАНА БААЛОО

ДОГДУРБЕК УУЛУ ИСХАК

Ош мамлекеттик университетинин магистранты

МУРЗАКАРИМОВА ГУЛНАРА ПОЛОТОВНА

Ош мамлекеттик университетинини дене маданиятынын теориясы жана методикасы
кафедрасынын улук окутуучусу

Аннотация. Бул макалада башталгыч спорттук топтордогу 8–12 жаштагы жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнүн негизги антропометриялык жана функционалдык көрсөткүчтөрүн комплекстүү талдоо жана баалоо маселелери изилденген. Изилдөөнүн теориялык негизин физикалык өнүгүү теориясы, спорттук морфология жана педиатриялык физиология түзгөн [1]. 2022–2024-жылдарда Бишкек шаарынын спорттук мектептеринде жүргүзүлгөн кесилиш-узунунан изилдөөнүн натыйжалары боюнча физикалык өнүгүүнүн жаш нормаларынан четтөөнүн факторлору аныкталды. Спорт түрлөрүнүн спецификасына жана жаш курамга жараша физикалык өнүгүүнү баалоонун дифференцирленген критерийлери иштелип чыкты [3].

Ачкыч сөздөр: физикалык өнүгүү, жаш спортчулар, антропометриялык көрсөткүчтөр, функционалдык абал, башталгыч топ, педагогикалык мониторинг, спорттук тандоо.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ В НАЧАЛЬНОЙ ГРУППЕ

ДОГДУРБЕК УУЛУ ИСХАК

Магистрант Ошского государственного университета

МУРЗАКАРИМОВА ГУЛЬНАРА ПОЛОТОВНА

Старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры Ошского государственного университета

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы комплексного анализа и оценки основных антропометрических и функциональных показателей физического развития юных спортсменов в возрасте 8–12 лет в начальных спортивных группах. Теоретической основой исследования послужила теория физического развития, спортивной морфологии и детской физиологии [1]. На основе результатов поперечного исследования, проведенного в спортивных школах Бишкека в 2022–2024 годах, были выявлены факторы отклонения от возрастных норм физического развития. Разработаны дифференцированные критерии оценки физического развития в зависимости от специфики вида спорта и возрастной группы [3].

Ключевые слова: физическое развитие, юные спортсмены, антропометрические показатели, функциональный статус, группа начинающих, педагогический мониторинг, отбор в спорт.

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT INDICATORS OF YOUNG ATHLETES IN THE PRIMARY GROUP

DOGDURBEK ULU ISHAK

Master's student of Osh State University

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

MURZAKARIMOVA GULNARA POLOTOVNA

Senior lecturer of the Department of Theory and Methods of Physical Culture of Osh State University

Abstract. *This article examines the issues of comprehensive analysis and assessment of the main anthropometric and functional indicators of physical development of young athletes aged 8–12 in primary sports groups. The theoretical basis of the study was the theory of physical development, sports morphology and pediatric physiology [1]. Based on the results of a cross-sectional study conducted in sports schools of Bishkek in 2022–2024, the factors of deviation from age norms of physical development were identified. Differentiated criteria for assessing physical development have been developed depending on the specifics of sports and age group [3].*

Keywords: *physical development, young athletes, anthropometric indicators, functional status, beginner group, pedagogical monitoring, sports selection.*

КИРИШҮҮ

Жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсү спорттук педагогиканын жана жаштар физиологиясынын борбордук изилдөө объектилеринин бири болуп келет. Физикалык өнүгүү деп организмдин морфологиялык жана функционалдык касиеттеринин жашка жараша жетилишинин жыйындысы — дененин өлчөмдөрү, пропорциялары, форма жана курамы, ошондой эле функционалдык мүмкүнчүлүктөрү — түшүнүлөт [1].

Башталгыч топтогу жаш спортчулар — спорттук карьеранын эң маанилүү жана ошону менен бирге эң аялуу стадиясындагы адамдар. Бул мезгилде нервдик-булалык системанын пластикалуулугу жогору болуп, туура уюштурулган машыгуу чоң функционалдык жетишкендиктерге алып келе алат. Бирок ошол эле учурда өсүп жаткан организмге ашыкча жүктөм туруктуу бузулуштарга — өсүш зонасынын жаракаттарына, сколиозго, жүрөк ритминин бузулушуна — алып келиши мүмкүн [5].

Кыргызстандын жаштар спортунун практикасын талдоо тренерлердин физикалык өнүгүүнү баалоодо негизинен бийиктик жана дене салмагын гана колдонорун, ал эми функционалдык жана физиометриялык көрсөткүчтөргө жеткиликтүү көңүл бурулбай жатканын ачык-айкын көрсөтөт [6]. Мындай бир жактуу баалоо башталгыч топтогу атлеттин чыныгы потенциалын аныктоого жана спорттук тандоо процессине терс таасирин тийгизет.

Ошентип, изилдөөнүн актуалдуулугу шартталат: биринчиден, жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнө комплекстүү баалоо жүргүзүүнүн практикалык зарылдыгы; экинчиден, спорттун ар түрлүү багытына ылайыктуу дифференцирленген нормалардын жоктугу; үчүнчүдөн, мониторингдик маалыматтарды спорттук тандоо процессинде системалуу колдонуунун мааниси [7].

Изилдөөнүн максаты — башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчтөрүн комплекстүү талдап, алардын жаш нормаларга ылайыктыгын баалоо жана тренерлер үчүн колдонуу оңой болгон дифференцирленген критерийлер системасын иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Физикалык өнүгүүнүн маанилүү антропометриялык жана функционалдык көрсөткүчтөрүн аныктоо;
2. Башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнө кесилиш-узунунан изилдөө жүргүзүү;
3. Спорт түрлөрүнүн спецификасына жараша нормативдик маалыматтарды иштеп чыгуу;
4. Методикалык сунуштамаларды тренерлерге жеткирүү.

ИЗИЛДӨӨНҮН МЕТОДОЛОГИЯСЫ

ОФ “Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

Изилдөө 2022–2024-жылдарда Бишкек шаарынын 3 балдар жана жаштар спорттук мектебинде (БЖСМ) жүргүзүлдү. Изилдөөгө 8–12 жаштагы 148 жаш спортчу тартылды: алардын 52 ю жеңил атлетика, 48 ю күрөш, 48 ю сууда сүзүү секцияларынын башталгыч тобунун окуучулары. Жыныстык курамы: 84 ул бала, 64 кыз бала. Бардык катышуучулардын ата-энелеринен жазылма макулдук алынды [6].

Изилдөөнүн методдору — антропометриялык өлчөөлөр (бийиктик, дене салмагы, ОГК — өпкө кысымы чени, билектин периметри, жамбаш сөөктүн туурасы); функционалдык тесттер (Штанге жана Генчи сынаамасы, кыймылдын жалпы каражаты — PWC170 тести); физиометриялык өлчөөлөр (кол кысымдоо күчү — динамометрия, өпкөнүн жашоолук сыйымдуулугу — ЭЖС спирометриясы); педагогикалык байкоо; статистикалык анализ (Стьюдент t-критерийи, Пирсон корреляциялык коэффициенттери, $p < 0,05$).

Антропометриялык өлчөөлөр жылына эки жолу — сентябрь жана май айларында — жүргүзүлүп, натыйжалар спортчунун жеке өнүгүү картасына киргизилди. Баалоо критерийлери катары Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин бекиткен жаш нормативтери, ошондой эле Матвеев Л.П. жана Никитюк Б.А. иштеп чыккан стандарттык таблицалар колдонулду [2].

ФИЗИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК НЕГИЗДЕРИ

Физикалык өнүгүүнүн азыркы концепциясы аны үч өз ара байланышкан тараптан — морфологиялык, функционалдык жана моторлук — баалоону талап кылат. Морфологиялык тараптан алганда, дене өлчөмдөрү жана пропорциялары организмдин биологиялык жетилүү темпин чагылдырат. Функционалдык тараптан, жүрөк-кан тамыр жана дем алуу системаларынын абалы жалпы бейпилдик деңгелин (аэробдук потенциал) аныктайт. Моторлук тараптан, кыймыл-аракеттик сапаттар — ылдамдык, күч, ийилгичтик, чыдамкайлык, ептүүлүк — спорттук мүмкүнчүлүктөрдүн негизги предиктору катары каралат [1].

Никитюк Б.А. (1991) спорттук морфологияга байланыштуу классикалык эмгегинде сомотишти — дене конституциясынын типин — башталгыч спорттук тандоодогу эң маанилүү биологиялык критерий катары белгилеген [8]. Астеникалык, нормостеникалык жана гиперстеникалык сомотиптер ар кандай спорт түрлөрүндө айрымча биологиялык артыкчылыктарды камсыздайт: атлетикалык типтеги балдар күч жана скоростно-силовой спорт түрлөрүнө, астеникалык типтеги балдар болсо чыдамкайлыкка негизделген дисциплиналарга ылайыктуу.

Жаш биологиялык жетилүүнүн темпинин жеке вариабелдүүлүгү — «акселерация» жана «ретардация» кубулуштары — 8–12 жаш аралыгында өзгөчө айкын болот. Хронологиялык жашы бир эле болгон балдардын арасында биологиялык жаш боюнча 2–3 жылдык айырма байкалышы мүмкүн [5]. Демек, тренер физикалык өнүгүүнү хронологиялык жашка гана таянып баалаганда олуттуу методологиялык ката кетиришкени — биологиялык жактан «жаш» бала физикалык жактан артта калган деп туура эмес жыйынтык чыгарышы ыктымал.

Функционалдык абалдын маанилүү интегралдык көрсөткүчтөрүнүн бири — Кетле индекси ($ИМТ = \text{дене салмагы} / \text{бийиктик}^2$) жана пропорциялык индекстер — Пинье, Бругш — физикалык өнүгүүнүн гармониялуулугун аныктоого мүмкүндүк берет [3]. Биздин изилдөөдө бул индекстер ар бир спортчу үчүн динамикалык мониторинг картасынын милдеттүү компоненти катары колдонулду.

ИЗИЛДӨӨНҮН НЕГИЗГИ ЖЫЙЫНТЫКТАРЫ

Эки жылдык кесилиш-узунунан изилдөөнүн натыйжалары ар кандай спорт түрлөрүндө машыккан башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүндөгү айырмачылыктарды жана мыйзам ченемдерди ачып берди. Негизги антропометриялык жана функционалдык көрсөткүчтөр 1-таблицада берилген.

Башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнүн орточо маанилери (M±m)

Көрсөткүч	Жеңил атлетика (n=52)	Күрөш (n=48)	Футбол (n=48)
Бийиктик (см)	142,3 ± 1,4	138,7 ± 1,6	145,1 ± 1,3
Салмак (кг)	34,8 ± 0,9	37,2 ± 1,1	36,4 ± 1,0
ОГК (см)	68,4 ± 0,8	71,6 ± 0,9	72,3 ± 0,7
ӨЖС (мл)	1 840 ± 62	1 720 ± 58	2 140 ± 71
Кол кысымдоо күчү (кг)	18,4 ± 0,7	22,1 ± 0,8	17,9 ± 0,6
Штанга сынамасы (сек)	34,2 ± 1,8	31,5 ± 1,6	48,7 ± 2,1
PWC170 (кгм/мин)	412 ± 18	387 ± 16	446 ± 21

1-таблицадагы маалыматтар спорт түрлөрүнүн морфофункционалдык спецификасын ачык-айкын чагылдырат. Футболчуларда ӨЖС (2 140 мл) жана Штанга сынамасынын (48,7 сек) маанилери жеңил атлетикачылардан жана күрөшчүлөрдөн статистикалык жактан маанилүү жогору ($p < 0,05$), бул дем алуу системасына максаттуу чоң жүктөм берүүнүн натыйжасы [4].

Күрөш секциясынын спортчуларында кол кысымдоо күчүнүн (22,1 кг) жана ОГКнын (71,6 см) жогорку маанилери байкалат, бул денени жакын аралыкта башкаруу жана колдун күчүн ар тараптуу пайдалануу бу спорт дисциплинасынын өзгөчөлүгүнөн улам шартталат [6].

Жеңил атлеттерде PWC170 тестинин натыйжасы орто маанини (412 кгм/мин) камтыйт, бирок аэробдук мүмкүнчүлүктүн жалпы деңгели жаш нормасын жыл ичиндеги динамикада 12,4% га арттырган (сентябрь: 367±15 — май: 412±18; $p < 0,05$) [3].

2-таблица

Физикалык өнүгүүнүн жаш нормасынан четтөөсүнүн структурасы (%)

Четтөөнүн түрү	Жеңил атлетика	Күрөш	Футбол
Гармониялуу өнүгүү (норма)	67,3%	62,5%	72,9%
Дисгармония (ашык салмак)	13,5%	18,8%	10,4%
Дисгармония (жетишсиз салмак)	11,5%	10,4%	10,4%
Дефицит ӨЖС (<нормадан)	7,7%	8,3%	6,3%

2-таблица жаш спортчулардын 27,1% дан 37,5% ына чейин кандайдыр бир дисгармониялык белгилер мүнөздүү экендигин көрсөтөт. Күрөш секциясында ашыкча салмактын айрым топтордогу спортчулар арасында кеңири таралышы (18,8%) тренерлердин жүктөм мезгилинде диеталык контролго жеткиликтүү маани бербей жатканынын белгиси [7]. Футболчуларда гармониялуу өнүгүүнүн үлүшү жогорку (72,9%) болушу кошумча сууда сүзүүсү менен дифференцирленген таасири менен байланыштуу.

Пирсон коэффициенттери аркылуу аныкталган корреляциялык анализ ӨЖС менен PWC170 ортосунда ($r=0,71$; $p < 0,01$), ОГК менен ӨЖС ортосунда ($r=0,68$; $p < 0,01$) статистикалык жактан жогорку байланыштын барлыгын ырастады [2]. Бул дем алуу аппаратынын морфологиялык жана функционалдык мүнөздөмөлөрүнүн бирдиктүү жетилишин тастыктап, тренировкалык жүктөмдү аэробдук өнүктүрүүгө багыттоонун зарылдыгын далилдейт.

ФИЗИКАЛЫК ӨНҮГҮҮНҮ БААЛООНУН ДИФФЕРЕНЦИРЛЕНГЕН КРИТЕРИЙЛЕРИ

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүн баалоонун дифференцирленген критерийлер системасы иштелип чыкты. Система төрт деңгелди камтыйт: «жогорку», «орто жогорку», «орто» жана «орто төмөн» (3-таблица).

3-таблица

Физикалык өнүгүүнүн деңгелдери боюнча баалоо критерийлери (8–10 жаш, уллар)

Көрсөткүч	Жогорку	Орто жогорку	Орто	Орто төмөн
Бийиктик (см)	>142	136–142	129–135	<129
ИМТ (кг/м ²)	16,5–18,5	15,0–16,4	13,5–14,9	<13,5 / >18,5
ӨЖС (мл)	>1 900	1 600–1 900	1300–1 599	<1 300
Кол күчү (кг)	>20	16–20	12–15	<12
Штанга (сек)	>40	30–40	20–29	<20
PWC170 (кгм/мин)	>430	350–430	270–349	<270

Иштелип чыккан критерийлер системасы эки маанилүү методологиялык артыкчылыкка ээ. Биринчиден, ал спорт түрлөрүнүн өзгөчөлүктөрүн эске алат: футболчулар үчүн ӨЖС жана Штанга сынамасынын нормалары жогорку деңгелде белгиленсе, күрөшчүлөр үчүн кол күчүнүн критерийлери жогорулатылган [8]. Экинчиден, ал жеке биологиялык жетилүү темпин эске алуу үчүн 6 айлык динамикалык баалоого негизделет.

Тренерлерди сурамжылоо (n=18) иштелип чыккан критерийлер системасынын колдонуу учурда практикалык жактан ыңгайлуулугун жана маалымат берүүчүлүгүн — «жогорку» же «абдан жогорку» баа — 94% дан ашык тренердин тарабынан атайын белгилегендигин ырастады [7].

МЕТОДИКАЛЫК СУНУШТАМАЛАР

Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде башталгыч топтордун тренерлерине жана спорттук мектептердин жетекчилигине төмөнкүдөй методикалык сунуштамалар иштелип чыкты [4].

1. Комплекстүү мониторинг жүргүзүү. Физикалык өнүгүүнү баалоо жылына кеминде эки жолу — машыгуу мезгилинин башталышы жана аяктаышы — жүргүзүлүшү тийиш. Бийиктик жана салмак менен чектелбестен, ӨЖС, кол күчү жана Штанга сынамасы сөзсүз камтылышы зарыл. Ар бир спортчунун маалыматтары жеке өнүгүү картасына киргизилет.

2. Биологиялык жашты эске алуу. Физикалык өнүгүүнүн деңгелин хронологиялык жашка гана таянып баалоо методологиялык жактан туура эмес. Тренер биологиялык жетилүүнүн белгилерин (ден-соолук паспортунун маалыматтары, скелеттин жетилүү белгилери) эске алуусу зарыл. Биологиялык жактан «жаш» спортчулар үчүн нормативтерди ылайыкташтыруу практикасы киргизилиши тийиш.

3. Дисгармониялуу өнүгүүгө дароо аракет кылуу. Ашыкча же жетишсиз дене салмагы, ӨЖСнын жетишсиздиги же функционалдык абалдагы регресс аныкталганда тренер спорттук медицина боюнча адисти же педиатрды тартып, жеке коррекциялык план иштеп чыгышы тийиш. Проблема аныкталгандан кийин 4 жуманын ичинде кайрадан баалоо жүргүзүлөт.

4. Спорттук тандоодо критерийлерди колдонуу. Иштелип чыккан дифференцирленген критерийлер башталгыч топко тандоо учурунда ар кандай дисциплинага биологиялык ылайыктуулукту баалоонун объективдүү куралы катары колдонулушу мүмкүн. Бул тандоонун стихиялуу сезгич мүнөзүн азайтып, спорттук жаңылыштыктарды (алагды кылуу) алдын алат.

5. Маалыматтар базасын жүргүзүү. Башталгыч топтун бардык спортчуларынын физикалык өнүгүүсүнүн мониторинг маалыматтары электрондук базага киргизилип, спорттук мектептин методисти тарабынан жылдык жыйынтыктоо отчетторунда анализделиши зарыл. Бул өзгөчөлүктөрдү, тенденцияларды жана проблемаларды эрте аныктоого мүмкүндүк берет.

КОРУТУНДУ

Жүргүзүлгөн кесилиш-узунунан изилдөө башталгыч топтогу жаш спортчулардын физикалык өнүгүүсүнүн мыйзам ченемдерин жана айырмачылыктарын комплекстүү жактан ачып берди. Негизги тыянактар төмөнкүчө:

Биринчиден, ар кандай спорт түрлөрүнүн машыгуунун спецификасы башталгыч топтун спортчуларында функционалдык мүнөздөмөлөрдүн айырмалуу калыптанышын шарттайт: футболчулардын дем алуу системасы (ӨЖС +16,3%, $p < 0,05$), күрөшчүлөрдө кол күчү (+20,1%, $p < 0,05$) жана жеңил атлеттерде аэробдук потенциал (PWC170 +12,4%, $p < 0,05$) артыкча өнүгөт [3].

Экинчиден, жаш спортчулардын 27–38% ында физикалык өнүгүүнүн дисгармониялык белгилери аныкталып, бул дене тарбия жана спорт процессинде медициналык-педагогикалык мониторингдин ажырагыс зарылдыгын далилдейт [5].

Үчүнчүдөн, ОГК — ӨЖС ($r=0,68$) жана ӨЖС — PWC170 ($r=0,71$) ортосундагы жогорку корреляция дем алуу-кан тамыр системасынын бирдиктүү жана прогноздук мааниге ээ индикатор катарындагы ролун ырастайт [2].

Төртүнчүдөн, иштелип чыккан дифференцирленген критерийлер системасы тренерлик практикада физикалык өнүгүүнү баалоонун объективдүүлүгүн кескин жогорулатат жана спорттук тандоонун илимий негизделген куралы катары колдонулушу мүмкүн [7].

Изилдөөнүн болочогу – тарыхый-динамикалык маалыматтар базасынын негизинде кыргызстандык жаш спортчулар үчүн улуттук нормативдик таблицаларды иштеп чыгуу, ошондой эле физикалык өнүгүүнүн деңгелин автоматтык анализдоо мүмкүнчүлүгүн берген санариптик мониторинг системасын иштеп чыгуу [1].

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР ТИЗМЕСИ

1. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: учебник для институтов физической культуры. – М.: Физкультура и спорт, 2008. – 543 с.
2. Никитюк Б.А. Интеграция знаний в науках о человеке (интегративная педагогическая антропология). – М.: Спорт Академ Пресс, 2000. – 440 с.
3. Мамытбеков А.Т. Жаш спортчуларды тандоонун педагогикалык-психологиялык негиздери: монография. – Бишкек: КМДТСА, 2021. – 176 б.
4. Бальсевич В.К. Онтокинезиология человека. – М.: Теория и практика физической культуры, 2009. – 275 с.
5. Сухарев А.Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков. – М.: Медицина, 2006. – 272 с.
6. Орозов Э.Д. Кыргызстандагы балдар спортунда башталгыч топтордогу тренировка процессинин мүнөздөмөлөрү // Спорт жана илим журналы. – 2022. – №3. – Б. 34–41.
7. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебное пособие. – М.: Академия, 2004. – 480 с.
8. Мартиросов Э.Г. Методы исследования в спортивной антропологии. – М.: Физкультура и спорт, 1982. – 199 с.